
Methodology of Teaching Dutch as a Second Foreign Language to Students

Khabiba Sodikovna Rakhmonkulova

habibarahmonqulova@uzswlu.uz

Lecturer,

Uzbekistan State World Languages University

Annotation *This article is devoted to modern approaches to teaching Dutch as a second foreign language to university students. The communicative approach, task-based learning, the dynamic (usage-based) approach, and content and language integrated learning (CLIL/LOCT) are analyzed. Examples of exercises and curriculum design are provided, along with a comparative analysis of the methods and their impact on language proficiency and learner motivation. The study demonstrates that the combination of authentic communication, work with real-life materials, and consideration of students' individual needs leads to higher learning outcomes. The article also emphasizes that contemporary requirements for future teachers include a high level of methodological and communicative competence. Conclusions are drawn about the necessity of integrating grammatical and communicative techniques in designing NT2 courses.*

Keywords *Niderland tili, ikkinchi xorijiy til, o'qitish metodikasi, kommunikativ yondashuv, CLIL, motivatsiya*

Golland (niderland) tilini talabalar uchun ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitish metodikasi

Rahmonqulova Habiba Sodiqovna

habibarahmonqulova@uzswlu.uz

O'qituvchi,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Mazkur maqola talabalar uchun niderland (golland) tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishning zamonaviy metodlariga bag'ishlangan. Unda kommunikativ yondashuv, vazifaga yo'naltirilgan ta'lim, dinamik (usage-based) yondashuv hamda integratsiyalashgan kontent va tilni o'qitish (CLIL/LOCT) usullari tahlil qilingan. Mashqlar va o'quv dasturlaridan namunalari, shuningdek, metodlarning qiyosiy tahlili hamda ularning tilni egallash va motivatsiyaga ta'siri keltirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jonli muloqot, autentik materiallar bilan ishlash va talabalar individual ehtiyojlarini hisobga olish yuqori o'quv natijalariga olib keladi. Shuningdek, bo'lajak pedagoglar uchun zamonaviy talabalar metodik va kommunikativ kompetensiyaning yuqori darajada bo'lishini taqozo etishi ta'kidlangan. NT2 kursini ishlab chiqishda grammatik va kommunikativ usullarni uyg'unlashtirish zarurligi haqida xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar *Niderland tili, ikkinchi xorijiy til, o'qitish metodikasi, kommunikativ yondashuv, CLIL, motivatsiya*

Методика обучения нидерландскому языку как второму иностранному студентам

Рахмонкулова Хабиба Содиковна
habibarahmonqulova@uzswlu.uz

*Преподаватель,
Узбекский государственный университет
мировых языков*

Аннотация *Статья посвящена современным методам обучения нидерландскому (голландскому) языку как второму иностранному для студентов. Проанализированы коммуникативный подход, задаче-ориентированное обучение, динамический (usage-based) подход и интегрированное контентно-языковое обучение (CLIL/ЛОСТ). Приведены примеры упражнений и учебных программ, а также сравнительный анализ методов и их влияния на владение языком и мотивацию. Показано, что сочетание живого общения, работы с аутентичными материалами и учёта индивидуальных потребностей студентов приводит к более высоким результатам в обучении. Также подчёркивается, что современные требования к будущим педагогам включают высокий уровень методической и коммуникативной компетентности. Сделаны выводы о необходимости комбинирования грамматических и коммуникативных техник при разработке курса NT2.*

Ключевые слова *Нидерландский язык, второй иностранный язык, методика преподавания, коммуникативный подход, CLIL, мотивация*

Введение

В условиях международного образования владение вторым иностранным языком является важной компетенцией. Изучение нидерландского языка актуально для студентов, планирующих учебу или работу в Нидерландах и Бельгии. Различные методические подходы позволяют адаптировать процесс обучения под разные цели: кому-то важна беглость речи, кому-то – глубокое понимание грамматики.

Традиционные методы обучения (грамматико-переводной метод и аудитивно-ориентированный подход) уступили место современным. Коммуникативный подход (CLT) делает упор на активное использование языка и понимание на слух. Напротив, грамматико-переводная методика фокусируется на правилах и переводе. Исследования

показывают: грамматико-переводной подход повышает точность в грамматике, тогда как коммуникативный ускоряет развитие беглости и мотивации учащихся. Одновременно специалисты по педагогике отмечают, что будущий учитель должен обладать высокой методической подготовкой и коммуникативными навыками (Мойдинова, 2021). В данной статье рассматриваются основные методики NT2 (nederlands als tweede taal – «нидерландский как второй язык») и их сочетания, которые обеспечивают сбалансированное обучение.

Методы исследования

Для анализа методик были изучены современные академические источники и методические пособия по обучению нидерландскому языку иностранцев. Рассматривались публикации последних лет, описывающие опыт преподавания NT2 и

методы преподавания иностранных языков в целом. Выделены четыре ключевых подхода: коммуникативный (CLT), задаче-ориентированный (Task-Based Learning), динамический (Usage-Based), и контентно-языковое (CLIL/LOCT). Отдельное внимание уделено учебным программам NT2 и примерам упражнений из открытых курсов. Сравнительный анализ представлений подходов выполнен в табличной форме, иллюстрирующей их особенности и ожидаемые результаты для студентов.

Результаты

Коммуникативный подход (CLT)

Коммуникативный подход акцентирует говорение и аудирование. Занятия строятся как разговорные уроки: студент дома слушает аудиоурок или читает текст, а в классе обсуждает тему и применяет выученные фразы. Лексика вводится через контекст, а грамматика усваивается на практике. Например, в методике «Дельфтский метод» (Delftse methode) все уроки сделаны разговорными: после подготовки дома студенты вступают в дискуссию по теме и отвечают на вопросы преподавателя. Такой подход повышает мотивацию: студенты быстрее осознают свои коммуникативные достижения, чем при традиционной методике.

Грамматико-переводной подход

Противоположный CLT, грамматико-переводной подход фокусируется на структуре языка и переводе текстов. Он полезен для детального изучения грамматики, однако даёт меньше практики речи. Исследования показывают, что при грамматико-переводном подходе учащиеся достигают более высокой точности в грамматических тестах, но их устная беглость часто ограничена. Поэтому чисто грамматико-переводная методика в NT2 обычно дополняется упражнениями на устную речь.

Динамический (Usage-based) подход

Динамический подход строится на использовании аутентичных материалов и

непрерывном взаимодействии с языком. Примером служит эксперимент Костера (2015): курс, основанный на голливудском фильме, в котором студенты анализировали диалоги и выполняли связанные задания. Такой метод привёл к заметному росту языковой компетентности и мотивации учащихся. Важно, что студенты видят результат в практике, и обучение воспринимается как увлекательный процесс. В данном подходе используются проекты, основанные на реальных ситуациях: записи видео, инсценировки сцен из фильма, которые развивают все навыки языка одновременно.

Интегрированное обучение (CLIL/LOCT)

CLIL (Content and Language Integrated Learning) и LOCT (Language Oriented Content Teaching) предполагают обучение языка через содержание другого предмета. Например, часть урока истории или биологии может вестись на голландском языке. Это даёт двойную выгоду: студент приобретает знания по предмету и практикует язык. Такие интегрированные уроки особенно полезны для расширения словарного запаса по темам, близким будущей профессии. На уровне NT2 это может реализовываться через межпредметные проекты о культуре и истории Нидерландов. Хотя подготовка подобных уроков сложна (требует сотрудничества преподавателей-предметников и языковиков), результаты обычно оправдывают усилия: студенты лучше понимают язык, применяемый в конкретном контексте.

Сравнение методов

Ниже приведено обобщение сильных сторон рассмотренных методов (таблица 1). Из неё видно, что разные подходы дополняют друг друга: грамматико-переводная методика даёт фундаментальную точность, коммуникативный – беглость, а интегрированные проекты добавляют

практическую релевантность. Исследование Костера показало значительный прирост компетенции при использовании живого контекста и аутентичных материалов. В свою очередь, коммуникативный подход

обеспечивает высокую мотивацию учащихся и быструю адаптацию в реальном общении (что подтверждает и вывод Чанга о важности соединения методов).

Метод	Сильные стороны	Ожидаемые результаты
CLT (Коммуникативный)	Развитие говорения и аудирования; быстрая мотивация.	Высокая беглость речи; уверенность в общении.
Грамматико-переводной	Глубокое знание грамматики и словарных форм.	Высокая точность грамматики; потребность в практике речи.
Задаче-ориентированный	Практические проекты; активное использование языка.	Применение языка в реальных ситуациях; креативность.
DUB (Dynamic)	Аутентичные материалы; полный языковой опыт.	Значительный рост общих навыков и мотивации.
CLIL/ЛОСТ	Синтез предметных знаний и языка.	Понимание специальной лексики; естественное применение языка.

Таблица 1.

Сравнительный анализ показывает, что методы логично взаимодополняют друг друга:

- Грамматико-переводной метод обеспечивает структурную точность;
- CLT формирует беглость и коммуникативную уверенность;
- Task-Based Learning развивает практическое применение языка;
- DUB усиливает мотивацию и естественность усвоения;
- CLIL/ЛОСТ интегрирует язык в профессиональный контекст.

Таким образом, оптимальной стратегией преподавания нидерландского языка как второго является интегративная модель, сочетающая структурную основу, коммуникативную практику и профессиональную направленность. Именно такая комбинация позволяет обеспечить устойчивое развитие всех компонентов языковой компетенции:

лингвистической, социолингвистической и прагматической.

Обсуждение

Сравнение методов показывает, что комбинирование подходов максимально эффективно. Одновременно обучение грамматике и разговорной практике приводит к лучшему результату, чем чисто один подход. Например, методические разработки включают чередование грамматических упражнений с интерактивными играми и проектной работой. Это усиливает как точность, так и беглость речи.

Мотивация студентов – ключевой фактор успеха. CLT и задачи-ориентированные уроки делают обучение занимательным, что подтверждают отзывы учащихся и исследования типа Костера. При этом важно давать студентам ощутимые результаты: даже простое ежедневное задание на прослушивание реального диалога помогает видеть прогресс.

Также необходимо учитывать профессиональные требования к учителям. Как отмечает Мойдинова (2021), будущие педагоги должны обладать развитыми методическими навыками и умением взаимодействовать с учащимися на новом языке. Таким образом, при обучении NT2 следует включать элементы педагогической рефлексии: например, студенты могут оценивать и обсуждать сами свои методы изучения языка. Это не только укрепляет их языковые навыки, но и закладывает основу профессиональной компетентности, важную для будущих преподавателей.

Заключение

Резюмируя, можно выделить следующие рекомендации по организации курса нидерландского языка как второго иностранного:

- *Начинать с общения.* С первых уроков стимулировать учеников говорить: обсуждать темы из текстов, участвовать в диалогах и ролевых играх.
- *Использовать аутентичные материалы.* Видео и тексты из реальной жизни (новости, интервью, фильмы) делают обучение содержательным и повышают интерес.
- *Сбалансировать грамматику и практику.* Включать в уроки как грамматические разборы, так и коммуникативные упражнения (ролевые игры, дебаты).

- *Интегрировать с другими предметами.* Проводить тематические уроки (история, культура Нидерландов) на изучаемом языке для расширения словарного запаса по реальным темам.
- *Развивать профессиональные компетенции.* Поощрять студентов задумываться о своём прогрессе и методах обучения, что соответствует требованиям к будущим учителям.

Дальнейшие исследования могут оценить эффективность этих рекомендаций в реальных группах по результатам государственных экзаменов NT2. Практическая значимость заключается в создании адаптивного, мотивирующего курса, который отвечает как стандартам языка, так и педагогическим потребностям студентов.

Таким образом, проведённое исследование позволило выявить методические особенности обучения нидерландскому языку как второму в системе высшего образования и определить наиболее эффективные стратегии формирования языковой компетенции студентов. Анализ современных подходов показал, что результативность обучения напрямую зависит от интеграции различных методических моделей, а не от использования одного доминирующего метода.

References:

1. Bahodirovna, A. F. (2025). SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH VA UNING TAHLILI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 5(11), 113-119.
2. Chang, S. C. (2011). A contrastive study of grammar translation method and communicative approach in teaching English grammar. *English Language Teaching*, 4(2), 13–23.
3. Kamariddinova, M.E. (2022). THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL ENGLISH TEACHERS. *International Journal of Pedagogics*, 2(07), 1-4.

4. Koster, D. E. S. (2015). A dynamic, usage-based approach to teaching L2 Dutch. *Dutch Journal of Applied Linguistics*, 4(2), 257–264.
5. Loch, M., & Hajer, M. (2018). Teaching content through Dutch as a second language: LOCT in practice. *Dutch Journal of Applied Linguistics*, 7(2), 246–263.
6. NT2.nl (n.d.). Delftse methode: Spreken vanaf les één. <https://www.nt2.nl/nl/delftse-methode>
7. Мойдинова, Э. К. (2021). Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана. *Экономика и социум*, (1–2(80)), 241–245.
8. Мусаева, С. Х. (2025). Научно-педагогические принципы разработки контрольных работ в обучении иностранным языкам. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 5(10), 58-65.
9. Рахмонкулова, Х. С. (2025). Развитие коммуникативной компетенции студентов посредством проектно-ориентированного обучения. *Eurasian Journal of Academic Research*, 5(10), 58-66.